

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Азимова Мушарраф Уткировна

Навоийский государственный университет
и.о. доцент кафедры Дошкольного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14282613>

Аннотация. *Статья посвящена исследованию процесса формирования пространственных представлений у детей дошкольного возраста. В работе рассматриваются основные этапы развития пространственного мышления и восприятия, а также факторы, влияющие на этот процесс.*

Ключевые слова: *Пространство, ориентировка, предмет, движение, направление, развитие.*

Annotation. *The article is devoted to the study of the process of formation of spatial concepts in preschool children. The work examines the main stages in the development of spatial thinking and perception, as well as the factors influencing this process.*

Keywords: *Space, orientation, subject, movement, direction, development.*

Annotatsiya. *Maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda fazoviy tushunchalarni shakllantirish jarayonini o'rganishga bag'ishlangan. Ishda fazoviy tafakkur va idrok rivojlanishining asosiy bosqichlari hamda bu jarayonga ta'sir etuvchi omillar tadqiq etilgan.*

Kalit so'zlar: *Fazo, orientatsiya, narsa, harakat, yo'nalish, rivojlanish.*

В формировании пространственных представлений и способов ориентации в пространстве участвуют различные анализаторы (кинестетический, осязательный, зрительный, слуховой, обонятельный). Но у маленьких детей особая роль принадлежит кинестетическому и зрительному анализаторам.

Пространственная ориентировка осуществляется на основе непосредственного восприятия пространства и словесного обозначения пространственных категорий (местоположения, удаленности, пространственных отношений между предметами).

В понятие пространственная ориентация входит оценка расстояний, размеров, формы, взаимного положения предметов и их положения относительно тела ориентирующегося.

В более же узком значении выражение пространственная ориентация имеет в виду ориентировку на местности. В этом смысле под ориентировкой в пространстве мыслится: а) определение «точки стояния», т. е. местонахождения субъекта по отношению к окружающим его объектам, например: «Я нахожусь справа от дома» и т. п.; б) локализация окружающих объектов относительно человека, ориентирующегося в пространстве, например: «Шкаф находится справа, а дверь — слева от меня»; в) определение пространственного расположения предметов относительно друг друга, т. е. пространственных отношений между ними, например: «Направо от куклы сидит мишка, а налево от нее лежит мяч».

При передвижении пространственная ориентация необходима. Только при этом условии человек может успешно осуществить передвижение из одного пункта местности в другой.

Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для всех сторон деятельности человека, охватывая различные стороны его взаимодействия с действительностью, и представляет собой важнейшее свойство человеческой психики.

Пространственное представление у детей развивают в различных видах деятельности: на занятиях по математике, изобразительности, на индивидуальных занятиях, на музыкальных и физкультурных. Так же пространственное представлений у детей развивают во время режимных процессов: в утренней гимнастике, во время умывания, одевания, приема пищи, в дидактических и подвижных играх. А так же используя повседневную жизнь.

Сформированность пространственных и временных представлений характеризует общее развитие дошкольника и его готовность к обучению в школе, что является одной из важнейших задач обучения и воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает целостное гармоничное развитие детей. От уровня сформированности пространственных представлений во многом зависит успешность овладения чтением, письмом, рисованием и другими видами учебной деятельности.

В дошкольном возрасте ребенок осваивает словесную систему отсчета по основным пространственным направлениям: вперед- назад, вверх - вниз, направо - налево. В период школьного обучения дети овладевают новой системой отсчета - по сторонам горизонта: север, юг, запад, восток.

В младшем дошкольном возрасте детей учат различать основные группы направлений (вперед — назад, вверх — вниз, направо—налево). Ребенок их осваивает на основе знания сторон собственного тела. И связь эту важно упрочить с помощью игровых упражнений типа “Куда показывает флажок?”. Дети должны отгадать, например, какое направление указывается флажком (вверх или вниз, в сторону, вперед или назад). Они сами выполняют игровые задания, указанные с помощью флажков, лент, шаров, мячей. Так постепенно будет формироваться первоначальный опыт ориентировки в пространстве с учетом направлений, перестраиваться восприятие самого пространства.

Ориентировки “на себе”, “от себя”, применение их на различных предметах позволяют ребенку уяснить значение таких пространственных предлогов, как в, под, на, за. Предлог на обычно ассоциируется с верхней плоскостью предмета (на столе, на стуле); предлог под – с нижней стороной; предлог в воспринимается как указание на расположение внутри какого-либо объекта.

Освоение системы отсчета и ориентировки в окружающем пространстве по сторонам собственного тела и других предметов, по основным пространственным направлениям развивает у детей умение давать словесную характеристику пространственной ситуации.

Направление “вверх – вниз” (“вверху – внизу”) позволяет ребенку уяснить такие ориентировки, как “над” и “под”, “посередине” и “между” при расположении группы предметов по вертикальной линии.

Направления “направо – налево” (“справа – слева”) помогает лучше понять пространственные отношения, определяемые словами рядом, посередине и между, сбоку или с краю.

Направление “вперед – назад” (“впереди – сзади”) способствует уяснению таких пространственных отношений, как “впереди”, “перед”, “напротив”, “за”, “позади”,

“посередине” и “между” при расположении предметов по фронтальной линии от исходной точки отсчета.

Таким образом, несмотря на большое многообразие существующих в нашей речи характеристик пространственного окружения, все они основаны на освоении ориентировки “на себе” и “на внешних объектах”.

Вторая младшая группа (3 – 4 года)

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки.

Средняя группа (4 – 5 лет)

Ориентировка в пространстве. Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).

Старшая группа (5 – 6 лет)

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

Особенностью формирования пространственной ориентировки в младшей группе является опора на чувственную основу, накопление практического опыта. В обучении широко используются объяснения, указания, упражнения, игры-занятия, дидактические и подвижные игры. Ознакомление со взаимно-обратными направлениями осуществляется попарно: вверх - вниз; слева - справа и т. д.

Вследствие многократных восприятий одних и тех же пространственных свойств, становится возможным отделение пространственных особенностей от других признаков, качества предметов. Под влиянием обучения у детей формируется способность воспринимать группу предметов во взаимосвязи, учитывать расстояние (удаленность) предметов.

Необходимым условием успешного обозначения пространственного размещения предметов является их территориальная общность: предметы стоят на столе или на одной полке в шкафу; изображение на одной картине двух-трех объектов.

В процессе ознакомления детей младшей группы с пространственным размещением предметов применяются игры-занятия типа "Прятки" с игрушками, флажками и другими предметами. Так, в игре-занятии "Где медведь искал свой мяч?" место действия ограничено групповой комнатой. Основная цель игры состоит в том, чтобы обратить внимание детей на разные варианты пространственных отношений между предметами, активизировать в их речи использование предлогов: "под", "на", "за", "около". Во время занятия воспитатель проводит беседу с детьми, обращается к ним с вопросами: "Что медведь делает? Где он сидит? Куда пошел медведь? Где он ищет мяч?" и т. д.

Педагог уточняет ответы детей, учит их менять окончания существительных при использовании разных предлогов: на столе, под столом, в шкафу, за шкафом и т. п.

После того как мяч найден, воспитатель предлагает детям вспомнить и самостоятельно рассказать, где же медвежонок искал мяч.

Оправдывают себя и игры-занятия типа инсценированных рассказов. Примером может быть инсценирование рассказа "Куриное семейство" (Т.А. Мусейбова). Сначала воспитатель читает рассказ: "Петушок и курочка приходят на зеленую поляну. Они ходят по траве, а потом зовут цыплят". Рассказывая, воспитатель вызывает отдельных детей к столу и предлагает разместить игрушки: поставить курочку впереди петушка, а между ними цыпленка, остальные цыплята щиплют травку возле забора...

В группе детей пятого года жизни продолжается обучение распознаванию пространственных направлений от себя: вперед, назад, налево, направо. В конце года дети должны уметь обозначать положение того или иного предмета относительно себя (впереди - шкаф, сзади - стул, справа - двери, слева - окно, вверху - потолок, внизу - пол, стена - далеко, стул - близко). Уровень приобретаемых дошкольниками знаний о пространстве и сформированность умений ориентироваться в нем зависят от того, как воспитатель организует работу на занятиях не только по математике, но и по физкультуре, изобразительной деятельности, конструированию и в повседневной жизни. Взаимно-обратные обозначения пространственных отношений, направлений, расстояний всегда даются одновременно, попарно. Например, "справа - слева", "далеко - близко".

Программные задания по формированию у детей пространственной ориентировки и представлений о пространстве можно выполнять одновременно с другими задачами. Например, при сравнении множеств детям предлагается разместить на верхней полоске листа бумаги кружочки, на нижней - квадратики; в левую руку взять цифру 3, а в правую - цифру 4. Дети этого возраста свободно и самостоятельно ориентируются в процессе дидактических, сюжетно-дидактических, подвижных игр и упражнений. Чаще всего эти задания выполняются в конце занятия. Они способствуют повышению активности детей, создают положительно-эмоциональный фон занятия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азимова М.У. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР. //- Colloquium-journal, 2021.
2. МАКТАВГАЧА ТА‘ЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИ ТЕЖАМКОРЛИК РУНИДА ТАРБИЯЛАШДА ТАРБИЯЧИНИНГ О‘РНИ М Азимова - Интернаука, 2021
3. TECHNOLOGIES OF FORMING ECONOMIC CONCEPTS IN PRE SCHOOL CHILDREN BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH А.М О'tkirovna - International Journal of Early Childhood Special ..., 2023
4. Семаго Н.Я. Формирование пространственных представлений у детей. Дошкольный и младший школьный возраст: Методическое пособие и комплект демонстрационных материалов. - М.: Айрис-пресс, 2005 - 112 с.
5. Говорова Р.И., Дьяченко О. М. Формирование пространственной ориентировки у детей. //Дошкольное воспитание. - 1975. -№9. - с.14
6. Мусейибова Т.А. Генезис отражения пространства пространственных ориентаций у детей дошкольного возраста // Теория и развития элементарных математических представлений дошкольников: Хрестоматия в 6 частях. Ч. IV-VI. - СПб., 1994 - 235 с.
7. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2000. — 208 с.
8. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАРБИЯЧИЛАРИДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИК СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ. 2014. PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет. 4. 188-192
9. Musaeva N. Reflection of the Social Environment in Children's Quasidiological Speech. // “International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis” In Volume 04 Issue 11 November 2021.